

INNOVACIÓN Y GERENCIA

REVISTA CIENTÍFICA DE INVESTIGACIÓN

ISSN 3005-5172

Depósito legal zu 2023000012

Nº 1

VOLUMEN IX
OCTUBRE 2023

 **UNIVERSIDAD
DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ**
La Universidad de Maracaibo

PUBLICACIÓN ESPECIAL

20
UIGH

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

La Revista Innovación y Gerencia es una publicación semestral de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), que surge con el propósito de convertirse en una importante referencia entre los órganos de difusión universitarios que existen en la actualidad. Publica artículos científicos, ensayos, críticas de libros, sobre aspectos asociados con procesos de innovación. En los cuales se presentan conocimientos novedosos, nuevas ideas y experiencias teórico-prácticas, que contribuyen con las diferentes disciplinas del conocimiento. Además, abarca temas relacionados con la gerencia, término con gran auge en los tiempos actuales, desde la perspectiva de entender nuevos retos y formular estrategias orientadas a dar respuestas a los procesos de transformación que experimenta la sociedad moderna. Las contribuciones científicas difundidas en este medio, serán el resultado de investigaciones teóricas o experimentales de carácter inédito y original. La revista está dirigida a investigadores, catedráticos, profesionales, estudiantes y el público en general, interesados en ampliar sus conocimientos sobre temas de actualidad y relevancia en las áreas primordiales del desarrollo social.

EDITOR JEFE

Jean Ferrer

COEDITOR

Miriam Peña

COMITÉ EDITORIAL

Emilba González

Miriam Peña

Lorraine Palmar

Gabriela Pérez

Daniel Romero

Neido Barrios

Amparo Aranda

Losangela Palmar

CONSEJO ASESOR

Adlyz Calimán

Carlos Osteicoechea

Ana León

Ronald Prieto

Rossy Salinas

COMITÉ DE REDACCIÓN

Ana Moran

Aida López

Harvin Fernández

Sirex Mendoza

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

2023, Universidad Dr. José Gregorio Hernández.
Maracaibo, Venezuela

Concepto gráfico: Karla Velazquez
E-mail: Karlavelazquez0902@gmail.com

Diagramación y montaje: Daniel León Bracamonte
E-mail: Danielleonbracamonte2004@gmail.com

B-learning como estratégia educacional pós-pandemia na Universidade Francisco de Miranda

ABSTRACT: The general purpose of this work was to analyze B-Learning as a post-pandemic educational strategy at Francisco de Miranda University, Barinas campus. It is an epistemological approach: Empirical-idealist, Post-positivist Paradigm. With a phenomenological method. Research Design: Qualitative. The key informants were three students and three teachers from the university's medicine program. Non-participant observation and interviews were used as data collection techniques. The semi-structured interview script was used as the instrument. The responses were categorized. As a result, there is a need to strengthen the skills of professors and university students in using virtual tools in the semi-face-to-face and virtual teaching-learning process through innovative training policies.

Keywords: B-learning, educación postpandemia, TIC.

B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University

RESUMO: O objetivo geral deste trabalho foi analisar o B-Learning como estratégia educacional pós-pandemia na Universidade Francisco de Miranda, campus Barinas. Trata-se de uma abordagem epistemológica: Empirista-idealista, Paradigma Pós-positivista. Com um método fenomenológico. Design de pesquisa: Qualitativo. Os informantes-chave foram três estudantes e três professores do programa de medicina da universidade. A observação não participante e as entrevistas foram utilizadas como técnicas de coleta de dados. O roteiro de entrevista semiestruturada foi usado como instrumento. As respostas foram categorizadas. Como resultado, há a necessidade de fortalecer as habilidades dos professores e estudantes universitários no uso de ferramentas virtuais no processo de ensino-aprendizagem semi-presencial e virtual por meio de políticas de formação inovadoras.

Palavras-chave: B-learning, educação pós-pandemia, TIC.

B-learning comme stratégie éducative post-pandémie à l'Université Francisco de Miranda

RÉSUMÉ: L'objectif général de ce travail était d'analyser le B-Learning comme stratégie éducative post-pandémie à l'Université Francisco de Miranda, campus de Barinas. Il s'agit d'une approche épistémologique : empirico-idéaliste, paradigme post-positiviste. Avec une méthode phénoménologique. Design de recherche : Qualitatif. Les informateurs clés étaient trois étudiants et trois enseignants du programme de médecine de l'université. L'observation non participante et les entretiens ont été utilisés comme techniques de collecte de données. Le script d'entretien semi-structuré a été utilisé comme instrument. Les réponses ont été catégorisées. En conséquence, il est nécessaire de renforcer les compétences des professeurs et des étudiants universitaires dans l'utilisation des outils virtuels dans le processus d'enseignement-apprentissage semi-présentiel et virtuel à travers des politiques de formation innovantes.

MOTS-CLÉ: B-learning, éducation post-pandémie, TIC.

Recibido: 16-06-23. **Aceptado:** 02-10-23

B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda

Genesis Escobar

Génesis Escobar Camacaro. Maestría de la Universidad José Gregorio Hernández (UJGH) en Gestión e Innovación Educativa. Especialista de la Escuela Nacional de Finanzas Públicas (ENAFP) en Control de la Gestión Pública. Abogado egresado de la Universidad Yacambú (UNY). Director de Determinación de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría Municipal de Palavecino en Cabudare, Estado Lara. Correo Electrónico: genesis16daniela@gmail.com

RESUMEN: Este estudio se centró en analizar el Chat GPT y su incidencia en la producción científica en la facultad de educación de la universidad autónoma de Chiriquí. Las teorías que sustentan es Arapakis (2022), Maxwel (2023), Muriel. L (2022), otros. La investigación corresponde a un paradigma cuantitativo, de tipo analítico, correlacional con diseño no experimental transeccional. Las unidades de análisis conformadas por (31) docentes y (86) estudiantes de pregrado. En la recolección de datos se aplicó (2) cuestionarios como instrumentos dirigidos a docentes y estudiantes. La confiabilidad se calculó por el coeficiente Alfa de Cronbach, resultando 0,97 en ambas variables. Se concluyó que los docentes deben fortalecer sus saberes incorporando el ChatGPT como herramientas para hacer investigación dentro de las aulas.

Palabras clave: B-learning, educación postpandemia, TIC.

Introducción

La presente investigación se ubica en el contexto histórico evolutivo de la digitalización de la educación universitaria estudiando el B-Learning como estrategia para la educación semipresencial postpandemia. Para adaptar un sistema, generar, analizar y comprender las configuraciones de entornos para la enseñanza y el aprendizaje en línea implica, necesariamente, reconocer su enorme complejidad intrínseca, asociada a la gama de usos de la tecnología digital, es transcendental tomar en consideración que estas forjan un nuevo espacio social y por ende un distinto espacio educativo conocido como Educación Virtual.

Una vez que en el mundo se inició la pandemia del COVID-19, el sistema educativo sufrió una gran transformación de la cual no escapó Venezuela, de allí que se evalúe la forma de impartir la educación en el mismo, cuyo objetivo fundamental es alcanzar la adaptación a este mundo cambiante en el ámbito tecnológico, en el cual se presentan una serie de obstáculos los cuales son necesarios de superar. Es por ello, que se requiere desarrollar competencias, tanto en los profesores como estudiantes, y sobrepasar los retos reales que ha producido el ajuste de clases presenciales a virtuales.

Es de destacar que las universidades a nivel global, están rea-

lizando, en mayor o menor grado, la transformación educativa mediante el uso de estas modalidades, incluida en estas el enfoque de aprendizaje B-Learning (en inglés, blended learning), el cual combina la formación presencial impartida por un formador y las actividades de aprendizaje en línea. Estudiar y conocer el B-Learning es muy importante porque hace uso del campus virtual donde el alumno encontrará el aula virtual (cursos), recursos pedagógicos y administrativos, información y herramientas de comunicación con tutores y compañeros.

A diferencia del aprendizaje totalmente en línea, la parte online de la formación no reemplaza las clases cara a cara con un docente. Los profesores universitarios incorporan la tecnología para mejorar la experiencia de aprendizaje y ampliar la comprensión de ciertos temas. En esta oportunidad para comprender el tema abordado se tiene como objetivo general Analizar el B-Learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda sede Barinas.

Finalmente, el principal aspecto que resalta la importancia de esta investigación, es el estudio y comprensión de su objetivo general, describiendo su actualidad, identificando sus herramientas, explorando los conocimientos que se poseen y estableciendo sus componentes. Asimismo, debe resaltarse que el estudio se encuentra estructurado por la respectiva fundamentación teórica suficientemente desarrollada, métodos empleados, discusión y los resultados arrojados de la investigación planteada con sus referencias bibliográficas.

Fundamentación Teórica

B-Learning

Gamelear (2022), considera que esta expresión refiere las clases con presencia del profesor con la educación online (cursos en internet o medios digitales). El B-Learning es por lo tanto un sistema híbrido de aprendizaje en el que se mezclan estos dos sistemas. En esta misma línea, con el empleo del B-Learning, siempre existe el contacto docente estudiante en forma presencial, el cual en la universidad en estudio es ampliamente utilizado, como consecuencia de las transformaciones que está viviendo la educación en todo el mundo y de lo cual no escapa dicha institución.

Indiscutiblemente, este es una forma de enseñanza ampliamente empleada en la Universidad Francisco de Miranda, donde los estudiantes no escapan del común de la juventud actual, que poseen y emplean el uso del celular constantemente, facilitando de esta manera la adquisición y manejo de información con este dispositivo electrónico haciendo uso de las redes sociales apuntando así, hacia una nueva forma de educar y de aprender. Al respecto, Po-

sadas (2010), expresa que actualmente predomina el espacio digital y la web social, por lo tanto, la universidad requiere replantear su rol y relevancia en las nuevas formas de crear y difundir el conocimiento, debido a que la web social permite la participación de los procesos de forma rápida, en forma grupal.

Siguiendo esta idea, las instituciones universitarias, incluida la Universidad Francisco de Miranda, emplean las redes sociales, específicamente WhatsApp, Instagram, Facebook, entre otras, para comunicarse entre grupos de estudiantes y profesores, respecto a diversos contenidos de las distintas materias. En la implementación de esta forma de educar se requiere que tanto profesor como estudiante, posean habilidad en el manejo de la tecnología comunicacional.

Ventajas del B-Learning. El empleo de este en la educación, durante la pandemia y postpandemia ha sido de gran utilidad para las diferentes instituciones educativas en nuestro país, el mismo ha tenido aceptación para retomar las clases paulatinamente luego del confinamiento total de la pandemia del COVID-19, en razón de ello Gamelear (2022) refiere como la capacitación presencial permite a los profesores estar en contacto directo con los alumnos, facilita la interacción en el mundo físico entre los estudiantes y es una efectiva herramienta para transmitir conocimientos. Su utilización puede hacer más eficiente la organización de tareas, fomentar el trabajo en equipo y permitir una atención personalizada en función de las necesidades de cada alumno.

Otra de sus ventajas de acuerdo con Santander Universidades (2021), consiste en que aporta al proceso formativo un auténtico cambio de paradigma, cuyo beneficio más inmediato es la calidad y la disponibilidad de la formación. Este enfoque mixto se centra en el elemento más importante de la educación: el alumnado, al tiempo que fomenta el desarrollo de la capacidad de autogestionarse el tiempo y pone en práctica la máxima de que el aprendizaje se acelera enormemente cuando lo aprendido se emplea para resolver problemas o realizar tareas prácticas.

Desventajas del B-Learning. En los inicios del empleo, cuando el B-Learning está en fase de implementación, el trabajo de los docentes es mayor, se requiere de mucho tiempo y energía en organizar contenidos, digitalizarlos y subirlos a un Sistema de Gestión de Aprendizaje o Software LMS para que los estudiantes tengan acceso al material. Mancuzo (2021), considera como desventaja que es posible que los alumnos pierdan motivación sobre la marcha. Necesita mayor inversión de tiempo. Exige que tanto los profesores/as como los estudiantes tengan unas mínimas competencias tecnológicas. Requiere que el alumno/a tenga habilidades para el aprendizaje autónomo. De acuerdo con este autor mencionado, la capacitación previa de los estudiantes es esencial, ya que la carencia de esta capaci-

dad puede conducir a la frustración y el abandono.

Educación post-pandemia

El COVID-19 es el mayor desafío al que se han enfrentado los sistemas educativos a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al COVID-19 como una emergencia de salud pública global de preocupación internacional el 30 de enero de 2020, así como una pandemia el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020). En razón a esta declaración, durante la pandemia el gobierno venezolano se vio en la obligación de cambiar sus políticas educativas, llamando a desarrollar el proceso educativo de forma digital, aunque en primer momento se dio un cierre total de la educación.

Ahora bien, pasar sin problemas de un entorno de educación convencional a un aprendizaje virtual y a distancia no podría suceder de la noche a la mañana, ya que esta rápida transformación está vinculada a varios obstáculos y desafíos en este punto. Posterior a este cierre desde la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, se llamó a la incorporación de todas las áreas productivas del país, incluida en ella la educación, aplicando el 7 por 7, es decir, 7 días se laboraba en determinados sectores y 7 días de confinamiento, hasta el momento de hacer el llamado a los estudiantes a clases semi presenciales, donde se inicia la incorporación del B-Learning, el cual se ha seguido implementado después de la pandemia.

Sin duda, las instituciones educativas en todos los niveles, ha presentado grandes retos, para poder asumir las necesidades de su entorno y ser coherentes con los cambios de la sociedad. Sin embargo, para lograr transformar e innovar la enseñanza y promover y mejorar el aprendizaje, se necesitó analizar estos retos, posibilidades y efectos de las TIC en los procesos educativos, estudiando la capacitación del profesor al igual que las posibilidades de acceso al internet, para así poder hacer uso de las plataformas digitales.

Estrategias de enseñanza

Se centran en procedimientos o recursos empleados por los profesores para facilitar el aprendizaje significativo en los estudiantes. Las estrategias más comúnmente empleadas en todos los niveles educativos son los mapas mentales, mapas conceptuales, resúmenes, ensayos, ponencias, discusión guiada entre otras.

Luego del COVID, la educación sufrió una transformación implementando la educación a distancia de forma virtual, y sus resultados en diversas partes han sido positivos, razón por la cual se le está dando continuidad al uso de la

misma en la enseñanza, aunque en nuestro país, Venezuela no se incorporan en su totalidad, sin embargo, le dan cabida al B-learning, como estrategia de gran utilidad en el proceso de enseñanza aprendizaje a nivel de educación superior.

De igual manera, Cacheiro (2018), considera las estrategias como una acción educativa donde se da un proceso intencional y sistemático dirigido a plantear interrogantes sobre cada realidad, revisar las propias creencias y presunciones, descubrir las formas de manipulación social y centrar la labor en el conocimiento y desarrollo de las potencialidades del estudiante (p.34). En la medida que el desarrollo del internet creció, se fueron incorporando nuevos componentes, como la posibilidad de interacción en tiempo real y diferido, incorporación de videos y otros, por medio de diversas plataformas virtuales.

Estrategias innovadoras de enseñanza

Las estrategias resaltan la utilización de las TIC, cuya función es aumentar la motivación de los estudiantes, los juegos digitales que ayudan a aprender de una forma divertida, los recursos y grupos interactivos para mantener una mejor comunicación y promover el trabajo colaborativo, y los murales que incentivan la creatividad de los estudiantes. Rodríguez y López (2017), indican que cuando se da buen uso de las estrategias de enseñanza virtual se impacta positivamente en el desempeño de los estudiantes universitarios, propiciando un clima participativo en las clases, de esta manera se involucran más con las actividades a realizar; por lo tanto, es indispensable que los docentes implementen estrategias de enseñanza innovadoras acordes con el perfil de sus estudiantes, y con los materiales y recursos de los que dispone.

Es decir, que es indispensable no solo la motivación del estudiante, las estrategias del docente, sino los recursos del entorno. Para estos autores, el uso de la enseñanza virtual ayuda a lograr los objetivos de los diferentes contenidos programáticos de forma interactiva mediante el uso de la educación en línea, en virtud que el joven actualmente demuestra afectación y dependencia de los dispositivos digitales y todo lo que puedan realizar con ellos se hace atractivo, obligándose a planificar su aprendizaje también de forma virtual.

Uso de las TIC en la educación venezolana

El uso de las TIC, en los actuales momentos se encuentra presente en la cotidianidad de las personas, instituciones y organizaciones, generando nuevas formas de socialización y producción de conocimiento y acceso a la información. En este orden de ideas, Murillo y Duck (2020),

refieren que, como producto de la emergencia presentada con la pandemia, se introduce la educación online, la misma permite observar la gran brecha digital existente entre las instituciones educativas y sus docentes, donde en una inmensa mayoría poco manejan la Tecnología de Información y Comunicación (TIC) con sentido pedagógico y desconocen cómo planificar los procesos de aprendizaje en medios virtuales.

Estos autores citados, manifiestan la realidad que conocen en torno a las condiciones de las comunidades y las instituciones educativas en todos los niveles de la educación en Venezuela, a pesar de que la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (en adelante CAN-TV), principal empresa pública de telecomunicaciones en el país, pregona un auge en las diversas plataformas y softwares. Tal como es el caso real de la institución objeto de estudio en esta investigación, donde a pesar de que su sede central en el Estado Falcón emplea otros recursos, además de las redes sociales, en dicha sede de la Universidad Francisco de Miranda es otra la realidad, porque los profesores hacen poco o ningún uso de las plataformas virtuales, laborando virtualmente con lo poco que tienen a la mano.

Competencias tecnológicas en docentes

El desempeño profesional del docente va acorde a las competencias del mismo, entendiendo por competencias las habilidades, actitudes y conocimientos que posea en diferentes aspectos, tales como en lo personal, en lo pedagógico, lo cultural, lo social entre otras. En esta oportunidad se abordarán las competencias pedagógicas en razón del conocimiento del uso de la tecnología en el ámbito educativo. De acuerdo a ello, se refiere a Cadenas (2018), quien considera que las competencias pedagógicas determinan que los profesores deben conocer, comprender y usar evidencias basadas en prácticas y estrategias relacionadas con planificación, implementación y evaluación de aprendizajes.

Las competencias en esta oportunidad se refieren a los conocimientos que poseen los profesores y la aplicación de estos en la práctica a fin de desarrollar de forma óptima el proceso de enseñanza aprendizaje. El docente debería saber comunicar en entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas en línea, conectar y colaborar con otros a través de herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades y redes, creando contenido digital acorde al área que imparte.

En este orden de ideas, el docente requiere adecuarse al mundo educativo actual que ha quedado luego de la introducción de la tecnología digital postpandemia. Para ello, es indispensable hacer uso de la formación perma-

nente, en conjunto con el manejo adecuado de las TIC y su adecuación a los contenidos programáticos de las distintas áreas de aprendizaje.

Competencias tecnológicas en estudiantes

La competencia digital se apoya en las habilidades del uso de ordenadores para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet, entre estas competencias se ubican: (a) conocimiento digital; (b) gestión de la información; (c) comunicación digital; (d) trabajo en red; (e) aprendizaje continuo; (f) visión estratégica; (g) liderazgo.

Al respecto, Cacheiro (2018), señala que nuevas generaciones de estudiantes (considerando tanto la educación formal como la no formal) deben recibir formación que les permita la directa inserción en el mundo globalizado y esto supone, dejar de lado las prácticas repetitivas de conceptos, para generar una capacitación en competencias que habilite a aprender permanentemente saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales redundando en el desenvolvimiento personal, profesional y laboral eficiente. (p.30). Dentro de las competencias de los estudiantes en el empleo del B-learning es indispensable estar capacitados para manejar correctamente toda la información que se encuentra en internet.

Competencias tecnológicas en docentes

En esta oportunidad la investigación se abordó como enfoque epistemológico empírico idealista porque permite la comprensión de las experiencias y percepciones subjetivas de los entrevistados en la construcción del conocimiento. De acuerdo con De Berrios y Briceño (2009), este admite trabajo de campo, con acciones investigativas tales como, diseños de convivencia, inducción reflexiva, la etnografía, la investigación acción participativa, o sea, donde domina el sujeto sobre la evidencia o sobre la misma teoría, para convertir la evidencia en imágenes, sensaciones y emociones, como los más importantes contenidos de la conciencia que permitan reforzar o reconstruir constructos teóricos.

Respecto al paradigma de investigación, se ubicó en post positivista. Para Flores (2004), el pos positivismo ontológicamente responde a lo crítico realista, lo que significa que la realidad existe, pero no puede ser completamente aprehendida. Epistemológicamente, mantiene que la objetividad permanece como el ideal regulatorio, pero ésta sólo puede ser aproximada, coloca un énfasis especial en guardianes externos tales como la tradición crítica y la comunidad crítica. Metodológicamente, enfatiza la crítica-

dad múltiple remediando las discrepancias y permitiendo la indagación en escenarios naturales usando métodos cualitativos dependiendo más de la generación emergente de datos y haciendo del descubrimiento una parte esencial del proceso de indagación.

Hurtado (2010), define diseño de investigación como: “conjunto de decisiones estratégicas que toma el investigador, relacionadas con el dónde, cuándo, el cómo recoger los datos, y con el tipo de datos a recolectar, para garantizar la validez interna de su investigación. (p.691). Por la naturaleza del estudio, se ubicó en cualitativo, el mismo se interesa por captar la realidad social ‘a través de los ojos’ de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto estas investigaciones producen datos descriptivos con las propias palabras de las personas ya sea hablada o escrita obtenidas a través de diferentes técnicas e instrumentos.

Según los objetivos del estudio propuestos y la temática en la que se ubicó, la investigación se enmarcó en el método investigación fenomenológica. Martínez (2011), lo define como: “El estudio de los fenómenos tal como son experimentados, vividos y percibidos por el hombre, para expresar la matriz de ese mundo vivido, con su propio significado” (p.167). Por lo tanto, permite el estudio de las realidades cuya naturaleza peculiar sólo puede ser captada desde el marco de referencia interno del sujeto que la vive y experimenta, por tanto, se da una reducción fenomenológica de cuestionamiento de lo percibido con la realidad.

Para Gonzales (2010), los informantes son individuos tomados para la indagación, son sujetos que pueden aportar información relevante para un estudio en profundidad (p.82). Dentro de esta perspectiva, los sujetos para la investigación quedaron conformados por tres estudiantes y tres docentes de la Universidad Francisco de Miranda sede Barinas de la carrera de medicina.

Pérez (2015), menciona que las técnicas de recolección de datos en la investigación cualitativa “la mayoría de los especialistas coinciden en clasificarlas en dos grandes grupos, uno referido a la observación y el otro relacionado con la entrevista...” (p.142). Por consiguiente, en el presente estudio se empleó la técnica de la entrevista y observación participante. En la ejecución de la entrevista, se aplicó como instrumento un cuestionario de preguntas abiertas. Las respuestas emitidas por los informantes de la investigación fueron categorizadas, para posteriormente triangular la información, y obtener validez y fiabilidad. Se empleó observación participante porque solo se visita la dinámica de la universidad, para lo cual se hace un acercamiento para observar las condiciones de la institución, sus espacios de aprendizaje.

En investigación cualitativa la categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la infor-

mación recolectada, con el fin de expresarla y describirla de manera conceptual, de tal cualidad que respondan a una estructura sistemática, inteligible para otras personas y por lo tanto significativa. Al respecto, González (2010), señala que categorizar implica interpretar la información obtenida, situaciones observadas, acciones e incluso gestos relevantes de los actores, generando así la creación de párrafos o frases llamados Categorías, los cuales permitirán a su vez aplicar la técnica de la triangulación de datos.

Una vez aplicada la entrevista se obtiene información necesaria para la comprensión e interpretación de los resultados, por ello se aplicó la triangulación de la información. Es un acto que se realiza una vez que ha concluido el trabajo de recopilación de la información, interpretando la información desde diferentes perspectivas, la información se presenta en orden secuencial.

Resultados

Se realizaron las siguientes preguntas y los resultados arrojaron lo siguiente: Se observa que el recurso que emplean es el teléfono inteligente y escasamente tienen laptop. De igual manera, consideran que la tecnología brinda una gran cantidad de posibilidades en el proceso de enseñanza aprendizaje, las cuales por la situación país no son aprovechadas plenamente.

Los estudiantes consideran que la forma de evaluar es muy repetitiva, solamente seminarios y exámenes, por lo que se debe innovar y dar mayor ponderación a las asignaciones. En cuanto al uso de las redes sociales como herramientas de la educación digital, creen que estas se usan para difundir información respecto a las asignaciones académicas y que fluya la información de forma rápida.

De igual manera, se puede conocer que existe una plataforma digital para educación en línea, llamada Aprendizaje Dialógico Interactivo Estudios Pregrado (en adelante ADI, que es como comúnmente se le llama en dicha Universidad), sin embargo, es poco usada ya que suele presentar problemas. En referencia a las competencias estudiantiles relacionadas al desarrollo de las clases en línea dentro de la Universidad Francisco de Miranda Sede Barinas, se infiere que los estudiantes fomentan su creatividad y responsabilidad con el uso de las TIC, aunque es necesario impartir un introductorio al estudiante relacionado con el manejo de la tecnología digital.

Seguidamente, se deduce que las redes sociales han producido la promoción de la interacción entre las personas, y que su uso ha evolucionado cotidianamente. Asimismo, los estudiantes contestaron que las TIC han transformado las formas en que se accede a la información, y la forma en que se interactúa con el contenido.

La mayor experiencia obtenida por los estudiantes ha sido realizar videos y adquirir conocimientos en el manejo de YouTube. Los entrevistados creen que las clases en línea no han avanzado mucho por las fallas en el servicio de electricidad e internet, al igual que existe ausencia de capacitación y recursos para el diseño de actividades formativas a distancia y las clases presenciales.

En este momento post pandemia en la Universidad Francisco de Miranda sede Barinas, se deduce que las clases en línea son una buena combinación, porque se solventó un poco el problema que se presentaba con la plataforma digital, aunque debe mejorarse para permitir la interacción del estudiante con el docente. Asimismo, los estudiantes consideran que para mejorar la educación digital es necesario que se involucren las políticas educativas del Estado venezolano.

En referencia a los profesores, estos consideran que el beneficio más inmediato de lo digital, es la calidad y la disponibilidad de la formación, y en la Universidad Francisco de Miranda se empezó a implementar en lo educativo con la pandemia de COVID-19. Queda en evidencia que tecnología no es solo lo digital, existe otro tipo de tecnología, además, creen que es muy importante porque con el uso del internet se da la comunicación en cualquier momento y lugar.

Los entrevistados creen que mediante el B-Learning y la planificación, se supera el tradicionalismo de enseñanza en aula, y permite que el estudiante organice su propio aprendizaje tomando en consideración su tiempo y habilidad. Consideran que es la forma como el profesor evalúa el logro alcanzado por los estudiantes, en esta se da una ponderación que permite en su sumatoria la aprobación o no de los contenidos impartidos, de igual manera, se constituye en las diversas formas que se brinda esta ponderación.

Seguidamente se tiene que, al incorporar la educación online se disminuye las clases presenciales y esto ofrece una gran flexibilidad al tiempo que facilita la comunicación y el aprendizaje colaborativo. Por otra parte, las redes sociales son un medio que permite que los estudiantes aprendan intercambiando opiniones entre sí, al tiempo que se construye una nueva interacción entre las personas, mediante los diferentes grupos, los cuales se apertura por sección mediante el WhatsApp o Twitter.

Los profesores responden por unanimidad que la universidad posee una plataforma digital, aunque esta no funciona como debe ser y que el B-Learning es un método muy bueno porque posibilita el interactuar y aprender desde diversas plataformas, aunque en Venezuela no existen las condiciones necesarias para su implementación.

Seguidamente, los profesores entrevistados respondieron que todo docente requiere estar preparado pedagógicamente e implementar variedad de estrategias que permitan al estudiante facilitar su aprendizaje y que la mayoría de los profesores, no están familiarizados con el auge de la tecnología digital en lo pedagógico. Los profesores pueden incorporarse activamente al uso de las redes con fines educativos porque esta es innovadora. Se evidencia que a pesar de hacer poco uso de ella tienen el conocimiento que esta es una tecnología usada en comunicación por medio de la Web 2.0 y esta tiene ventajas competitivas para trabajar en forma colaborativa.

Respecto a las experiencias educativas ha tenido en la Universidad Francisco de Miranda Sede Barinas después de la Pandemia del COVID-19, las opiniones son encontradas porque uno de los entrevistados contestó que sigue por lo tradicional, en tanto los dos restantes creen que la educación se ha vuelto un poco más digital, por lo están obligados a utilizar más los dispositivos electrónicos en el proceso formativo, lo cual demuestra una necesidad formativa.

De igual manera, se infiere que, con este nuevo paradigma educativo, se facilita el manejo de conceptos y teorías permitiendo a los estudiantes evolucionar y desarrollar sus capacidades para crear sus propios conocimientos con el uso de la tecnología. Sobre el B-Learning en este momento post pandemia creen que este es muy poco empleado y consideran la necesidad que la universidad adecue su plataforma ADI y brinde formación previa al profesorado en este método.

Por último, se evidencia que el sistema educativo en Venezuela tiene en el uso de las TIC un desafío en razón de la falta de preparación de los profesores en relación con el uso y manejo de la tecnología desde lo andragógico.

Discusión

El B-Learning es un enfoque educativo que rompe el paradigma que la educación debe ser netamente presencial en cuanto a aprendizaje significativo bajo un método tradicionalista de lectura y memorización de contenidos, rígidos e inflexibles. El B-Learning en tanto es un enfoque educativo mixto entre lo presencial de la educación y uso de recursos tecnológicos.

Hoy en día la evolución tecnológica va a la par de las necesidades de la humanidad, e incluso las máquinas más avanzadas igualan o supera en algún aspecto el funcionamiento de la mente humana. En esta oportunidad se aborda como una necesidad de comunicación social, además de facilitar el aprendizaje de los estudiantes que es lo que se requiere, lo que se busca con la educación es que el estudiante adquiera conocimientos de calidad que sean

perdurables y que el proceso de adquisición de estos no sea tan rígido.

El uso de B-Learning en la educación universitaria, debe ser fundamental por cuanto se está en una era tecnológica donde ya día tras día la tecnología evoluciona apoderándose del mundo, entonces es necesario que se mezcle de buena manera, sabiéndolo hacer, concientizando a las personas respecto a la educación con el uso de los recursos tecnológicos porque así se facilita la forma de enseñanza por medio de recursos más creativos, que tengan mejor propuesta, que llamen más la atención.

Entonces, dando continuidad a esta idea, el uso del B-Learning no debe ser visto con indiferencia, al contrario, es necesario prestarle mayor atención, porque es un método que aporta mucho al mundo que se quiere construir a la sociedad que se quiere visualizar y la educación que es tan importante de la mano de la tecnología, porque no podemos anclarnos en el tiempo, debemos evolucionar.

Diversas universidades han tomado la tarea de formación tecnología de los profesores, la cual se incrementó con la pandemia, esta formación se impuso por la emergencia presentada constituyéndose en una la forma de salir airosos en el problema educativo que se estaba presentando, llevando esta situación a que las universidades empleen plataformas digitales, y así poder impartir clase online, sin tener que salir de casa. Entre estas Universidades se encuentra la Francisco de Miranda, aunque en la misma se necesita conocer y emplear todos los recursos tecnológicos que se tiene a la mano con el uso de la tecnología y brinden capacitación al personal docente en cuanto a escenarios virtuales.

De igual manera, es prioritario que el Estado gestione cambios en sus políticas educativas y al tiempo invierta en reparación y mantenimiento de las redes eléctricas y telecomunicaciones, para que así las universidades puedan mejorar sus diversas plataformas digitales mejorando la experiencia de aprendizaje y ampliar la comprensión estudiantil.

Conclusión

En la Universidad Francisco de Miranda, sede Barinas, cada profesor requiere buscar la posibilidad de aplicar evaluaciones que les permita a los estudiantes tomar conciencia de sus habilidades y limitaciones en el uso de la tecnología. De igual manera, se tiene que las herramientas tecnológicas para la educación semipresencial son importantes, porque ayudan a superar las barreras clásicas del aprendizaje relacionadas con el aspecto social y emocional, así como la disponibilidad de tiempo y espacio.

En esta oportunidad, se identificaron muy pocas herramientas tecnológicas para la educación semipresencial postpandemia. Tomando como referencia las respuestas emitidas por los entrevistados se pudo explorar los conocimientos sobre el B-Learning como estrategia educativa postpandemia en la universidad Francisco de Miranda sede Barinas, los cuales requieren de formación en manejo tecnológico y de evaluación, demandando la capacitación de la planta de profesores para aplicar este método de mejor manera, partiendo del hecho que este es mucho más efectivo que las estrategias autodidactas de educación a distancia, por cuanto estimula la comunicación en todo momento e instante que se interacciona en el proceso enseñanza aprendizaje.

Actualmente en relación con la educación online, Venezuela va en el camino correcto, poco a poco se ha ido involucrando cada día más en el mundo de lo digital. Implicando que los docentes deban formarse constantemente en el uso y manejo de las TIC para integrarlas en el desempeño de su ejercicio profesional, y en consecuencia, en el conocimiento permanente para el proceso de formación de sus estudiantes, con el empleo de las herramientas que proporciona la web 2.0. En síntesis, se establece la necesidad de fortalecer las competencias de los profesores y estudiantes universitarios en la utilización de herramientas virtuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje aprendizaje semipresencial y virtual por medio de políticas innovadoras de formación.

Gráfico 1. Modelo de B-Learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda

Referencias bibliográficas

- Cacheiro, M. (2018). Educación y Tecnología: estrategias didácticas para para la integración de las TIC. Editorial UNED. https://books.google.co.ve/books?id=KG5aDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=competencias+tecnologicas+en+aprendizaje&hl=es&sa=X&ved=2ahUKewiS6ouO_7_9AhXPQjA-BHYh4CQsQ6AF6BAGIEAI#v=onepage&q=competencias%20tecnologicas%20en%20aprendizaje&f=false
- Cadenas A. (2018). Competencias pedagógicas del docente del siglo XXI. X Jornadas Científicas Nacionales Dr. José Gregorio Hernández
- De Berríos, O., Briceño, M. (2009). Enfoques epistemológicos que orientan la investigación de 4to. Nivel. Visión Gerencial, junio, Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela
- Flores, M. (2004). Implicaciones de los paradigmas de investigación en la práctica educativa. Revista digital. Vol 5. Nro 1. <http://www.revista.unam.mx/vol.5/num1/art1/portada.html>
- Gamelear (2022). Las Ventajas del B-learning. <https://www.game-learn.com/es/recursos/blog/todo-necesitas-saber-sobre-b-learning-definicion-ejemplos/>
- Gonzales, Y. (2010). Abordaje de la metodología cualitativa y la Investigación-acción para la transformación social. Venezuela. Ediciones DABOSAN
- Hurtado, J. (2010). Metodología de la Investigación. Guía para la comprensión Holística de la ciencia. (4ta edición). Bogotá-Caracas Ediciones QUIRÓN
- Mancuzo, G. (2021). ¿Qué es B-Learning? Aprendizaje. <https://blog.comparasoftware.com/blearning/#:~:text=dif%C3%ADciles%20de%20entender.-,Desventajas,estudiantes%20tengan%20acceso%20al%20material.>
- Murillo, F., Duk, C. (2020). El Covid-19 y las Brechas Educativas. Revista latinoamericana de educación inclusiva. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-73782020000100011>
- Organización Mundial de la Salud (2020). La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia. <https://www.paho.org/es/noticias/11-3-2020-oms-caracteriza-covid-19-como-pandemia>
- Pérez, A (2015). Guía Metodológica. (4ta edición) FEDEUPEL. Caracas.
- Pérez, J., Gardey, A. (2021). Definición de plataforma virtual - Qué es, Significado y Concepto. Definicion.de. Última actualización el 24 de junio de 2021. <https://definicion.de/plataforma-virtual/>
- Posadas, C. (2010). Multialfabetización y redes sociales en la universidad. Revista de Universidad y Sociedad del Concomimiento. 7(2). Barcelona: Universidad de Catalunya.
- Rodríguez, A., y López, S. (2017). Estrategias de enseñanza en los entornos mediados: resultados de la experiencia de la performance virtual educativa. RED: Revista de Educación a Distancia, 55, 1–14. <https://doi.org/10.6018/red/55/10>
- Rojas de Escalona, B. (2014). Investigación Cualitativa. (3ra edición). FEDEUPEL. Caracas.
- Santander Universidades (2021). B-learning: ¿Qué es y en qué consiste? Artículo. Disponible en: <https://www.becas-santander.com/es/blog/b-learning.html#:~:text=este%20nuevo%20enfoque%3F-,Educaci%C3%B3n,de%20la%20educaci%C3%B3n%3A%20el%20alumnado>

Martínez, M. (2011). Comportamiento humano. Nuevos métodos de investigación. (2da Edición). Editorial Trillas. México

INNOVACIÓN Y GERENCIA
Revista científica arbitrada
Universidad Dr. José Gregorio Hernández
Maracaibo - Venezuela

Vol. IX. No. 1

Octubre 2023

ISSN 3005-5172

Publicación semestral

Depósito Legal: ZU2023000012

Tabla de Contenido

Editorial

Artículos

- **Chat GPT y su efecto en la producción científica de Panamá: Una Exploración**
GPT Chat and its effect on the scientific production of Panama: An Exploration Summary
Dra. Rossi Salinas 8
- **Nuevo rol del docente universitario en tiempos de pandemia. Hacia una transformación educativa**
New role of the university teacher in times of pandemic. Towards an educational transformation
Henry E. Barrera M 14
- **Metaverso, un recurso tecnológico en el proceso de enseñanza y aprendizaje**
Metaverse, a technological resource in the teaching and learning process
Richard Añez 22
- **Neuroeducación, pedagogía sistémica y humanización de la educación desde la gerencia**
Neuroeducation, systemic pedagogy and humanization of education from management
Maribel Alviarez 31
- **B- learning como estrategia educativa postpandemia en la Universidad Francisco de Miranda**
B-learning as a post-pandemic educational strategy at the Francisco de Miranda University
Génesis Escobar 41
- **Capacitación inductiva y tecnológica hacia la modernización de la gestión del aprendiz**
Inductive and technological training towards the modernization of apprentice management.
Miriam Peña 49
- **Desempeño del Tutor y su Incidencia en la Tesis de los Maestros**
Performance of the Tutor and its Incidence in the Thesis of the Masters
Emilba González 55
- **Negociación de conflictos bélicos internacionales.**
Negotiation of international war conflicts
Nilson Chirinos 63
- **Aproximación teórica de cómo gerenciar el conocimiento en las universidades**
Theoretical approach of how to manage knowledge in universities
Orly Linares 71
- **Evolución de la Responsabilidad social empresarial a la Responsabilidad social Universitaria**
Evolution of Social Responsibility: From the business vision to the university vision
Carlota Pulgar Terán 77

Ensayos

- **El diálogo intercultural en la Educación**
Intercultural dialogue in education
Wuillian Jesús Palmar, Elizabeth Royero 85

Experiencias, Estudios y Reflexiones

- **Mi perspectiva y memorias**
My perspective and memories
Oscar Naveda 93
- **La Universidad de los Valores. Una experiencia educativa inspirada en la vida del Dr. José Gregorio Hernández**
The University of Values, An educational experience inspired by the life of Dr. José Gregorio Hernández
Juan Rincón, Gisela Quijada, Oslando Rivera 100